

ПРИЁМЫ НЕОФРАЗЕОЛОГИЗАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ТЕКСТЕ

Барноев Орифжон

магистрант НавГПИ специальности

5A111301 - Родной язык и литература (русский язык)

Аннотация: статья включает анализ функционирования фразеологических единиц в художественном тексте, их стилистической маркированности. Изучение различных функций фразеологических единиц (ФЕ) остается актуальным и для современного языкознания, и их анализ не может быть полным без учета закономерностей развертывания значения фразеологизмов в реальном функционировании в тексте, без анализа взаимодействия ФЕ с лексическим окружением. Актуальность исследования продиктована выявленными специфическими особенностями использования фразеологизмов в качестве изобразительного средства. Особое внимание уделено преобразованию фразеологических единиц автором, при этом используется термин «неофразеологизации». Подчеркивается важная роль обновления фразеологизмов, их конкретизация в художественных текстах.

Ключевые слова: неофразеологизация, экспликация, контаминация, импликация

Каждый поэт создает свой поэтический мир. Создание художественно-поэтической картины мира требует от художника слова не только нового видения, но и абсолютно нового поэтического языка, способного передать образное, авторское восприятие мироздания, привлекая читателей к сопереживанию, сотворчеству, неожиданному результату – сотворению идеальной реальности, существующей не только в интеллектуальном и психическом его творца, но и в реальном,

материально выраженном языковыми средствами пространстве произведения.

Одним из самых показательных способов воплощения образов в русской поэзии является неофразеологизация – процесс обновления устойчивых, семантически цельных единиц, отражающих национальное своеобразие истории, мышления, психики, духовности, мировоззрения русского человека. Функционирование фразеологических единиц в поэзии своеобразно: с одной стороны, в творчестве поэтов, принадлежащих разным школам, направлениям, временным периодам, присуще узуальное нормативное, общепринятое использование ФЕ как с формальной, так и с содержательной, семантической составляющей; с другой – поэт стремится к максимальной индивидуализации языка, усилению его экспрессивных, эмотивных и изобразительных возможностей, что заставляет его трансформировать, изменять, переосмысливать готовые формулы устойчивых единиц, «взрывая» тем самым привычное, постоянное, в определенной степени шаблонизированное восприятие как окружающего мира, так и внутреннего «я» субъекта. Анализ поэтических текстов блестящей плеяды поэтов позволил выявить определенные тенденции в процессе создания неофразеологизмов, обнаружить приоритет того или иного способа обновления формы и содержания особой языковой единицы – фраземы, выбранного конкретным автором.

В первую очередь необходимо назвать такой прием, как погружение привычного, нормативного фразеологизма в неожиданную, совершенно не свойственную ему лексическую сочетаемость, что влечет за собой изменение семантики фразеологической единицы, вплоть до ее дефразеологизации, возвращение прямого или метафорического значений словосочетанию.

В поэзии Бориса Пастернака, Беллы Ахмадулиной названный прием представлен очень широко и реализуется в лексическом сочетании фразеологизмов с неодушевленными существительными, в то время как

нормативное их сочетание с одушевленными существительными, называющими лицо-субъект.

Декабрь веревки вил, канатчик,
Из тел, и руки в дуги гнул,
Средь двора, когда посул
Свобод пришел, и в стане стачек
Стоял годами говор дул.

Б. Пастернак. Десятилетие Пресни

Предикативная связь с неодушевленным существительным декабрь позволяет читателю воспринимать словосочетание веревки вил одновременно и как фразеологическое, и как свободное, дефразеологизированное, расширяя семантический объем поэтического отрывка. Конкретный месяц года представлен как живое, активно действующее существо, приложение канатчик актуализирует прямое значение словосочетания веревки вил, но его редкая частотность функционирования в художественных текстах именно в прямом значении, литературный прием олицетворения, а также все смысловое содержание поэтической фразы заставляют интерпретировать названное словосочетание и как фразеологическое в значении «заставлять кого-либо поступать по своему желанию, подчинять своей воле».¹

Возможна и такая реализация ФЕ, при которой фразеологическое значение не вызывает сомнений и при наличии субъекта, выраженного неодушевленным существительным:

Тупик, спускаясь, вел к реке
И часто на одном коньке
К реке спускался вне себя
От счастья...

/Б. Пастернак. Десятилетие Пресни/

¹ Фразеологический словарь русского языка / под ред. А.И. Молоткова – М.: Русский язык. 1986, с. 69-70

Фразеологизм вне себя в данном контексте обозначает «возбужденный, крайне взволнованный», хотя семантический субъект выражен неодушевленным существительным. Таким образом, окружающий мир неживой природы становится удивительно активным, действенным, чувствующим, переживающим и сопрягается с духовным опытом, судьбой и психическим состоянием лирического героя или самого автора.

Названный прием нередок и в творчестве Б. Ахмадулиной, А. Тарковского, А. Петрова:

«Гортань, затеявшая речь
Неслышанную, – так открыта»

Б. Ахмадулина. Памяти Осипа Мандельштама.
«... и маленький лес
Просил подаяния снега
у нищих и жадных небес»

Б. Ахмадулина. Февраль без снега.
«Я пререкалась с днем как со знакомцем новым –
Он знать меня не знал. Он укреплял Оку»

Б. Ахмадулина. Строгость пространства. 11 марта/;
«Смерть на все накладывает лапу»

А. Тарковский. Чистопольская тетрадь.
«Щуря глаз, камин негромкий
памяти рассыплет блики...»

А. Петров. Каждый день на две версты.

В отдельных случаях такая сочетаемость с неодушевленным существительным фразеологизмов, характеризующих человека, приводит к полному изменению их нормативно фразеологического значения:

Стоит на небе месяц, чуть живой,
Средь облаков, струящихся и мелких...

А. Ахматова. Ночью

Чуть живой – о человеке, живом существе, обозначает «крайне больной, изможденный, очень усталый». У А. Ахматовой о месяце: «ущербный, бледный, слабо видный». Рождается новое цельное значение, расширяется семантический объем фразеологизма, налицо процесс семантической неофразеологизации. Характерно то, что в качестве действующих субъектов выступают такие неодушевленные существительные, которые в народном сознании, в фольклорной традиции обозначали, символизировали живой, реальный, независимый от человека мир, положительно или отрицательно влияющий на его судьбу, на состояние его души: лес, день, небо, месяц, луна, смерть, душа, река, звезды, вода и др. За каждым из них закреплены в сознании русского народа определенные символы, связанные с психическими и морально-этическими представлениями народа.

Достаточно активным приемом неофразеологизации выступает экспликация – расширение компонентного состава фразеологизма, которое не является формальным варьированием количественной структуры, а изменяет семантику фразеологизма: фразеологическое значение или его оттенок, усиливает оценочность, экспрессивность, выражает модальность, эмотивность. Так А. Ахматова расширяет компонентный состав ФЕ девятый вал, включая в него прилагательное смертный, тем самым актуализируя сему «то, что несет гибель» и меняя его узуальное значение «наиболее мощное проявление чего-либо, вызывающее или вызвавшее к себе разные отношения, чувства говорящих, окружающих, современников или других поколений».²

Была над нами, как звезда над морем,

Ища лучом девятый смертный вал.

Ты называл ее бедой и горем,

А радостью ни разу не назвал.

А. Ахматова. Полночные стихи. 7. И последнее.

² Чепасова А.М. Фразеологизмы в нашей речи: учеб.-толковый словарь. Челябинск: Изд-во ЧГПУ. 2000, с.42

В поэзии Б. Ахмадулиной новые компоненты в структуре ФЕ могут выражать ироничную оценку и усиление негативного значения:

Чудовищем чужим в чужих домах
нести две влажных черноты в глазницах
и пребывать не сведеньем в умах,
а вожделенной притчей во языцех.

Б. Ахмадулина. Так трудно жить...

Прилагательное *вожделенной* выражает горькую иронию, вызванную недовольством собой и окружением, жадным до пересудов, сплетен, слухов.

Одним из наглядных, бросающихся в глаза приемов неофразеологизации выступает прием замены одного из компонентов фразеологизмов другим. Подобная трансформация либо рождает новую единицу с новым семантическим ядром, либо меняет оттенок фразеологического значения, либо формирует новую коннотативную сему, либо разрушает ФЕ. В процессуальных фразеологизмах, обозначающих действие-состояние, замена грамматически главного или зависимого компонента-существительного полностью изменяет ядерную сему и трансформирует само фразеологическое значение: *близко принимал к уму (вместо принимал близко к сердцу)*, *зрачки вперять (вместо вперять взгляд)*, *вперив нюх (вместо вперив взгляд)*, *Ноева ладья (вместо Ноев ковчег)* /Б. Ахмадулина/; *куда ни один двуногий (вместо куда не ступала нога человека)*, *не пророня ни всплеска (вместо не пророня ни слова)*, *полушалок закусивши (вместо закусив удила)* /Б. Пастернак/; *выпадающий в досаду (вместо выпадающий в осадок)* /А. Петров/.

Названный прием рождает авторские фразеологизмы, которые формируют своеобразный стиль того или иного поэта, его стремление приблизиться к сути образа.

Эффективным средством обновления фразеологизма является контаминация – объединение двух ФЕ в одну, совмещающую в себе различные денотативные семы. У Анны Ахматовой: *И была жизнь во все*

колокола (Надпись на книге «Подорожник»). Объединение ФЕ жизнь *бьет ключом* и *бить во все колокола* интенсифицирует сему «активно действовать, проявляться открыто, оповещая об этом общество». Такая интенсификация семантического содержания ФЕ усиливает ее экспрессию и воздействие на читателей. Б. Ахмадулина объединяет разные ФЕ с целью уточнения семантики: *нейдут слова на ум* (*не идет на ум и слова не идут, не шли в значениях «не думалось» и «не говорилось»*). При контаминации двух ФЕ формируется новое значение «логически не формулируется мысль, не рассуждается». У А. Петрова совмещение двух единиц актуализирует сему «бесприютность, бесцельность»: ... *сегодня я – без дома, без ветрил*.

Кроме проанализированных приемов неофразеологизации существуют и такие, как импликация – сокращение компонентов ФЕ, образование дериватов, подбор неожиданных определений к ФЕ, уже имеющим обязательный определительный компонент – прилагательное, причастие, местоимение: *На все четыре (стороны)* – А. Петров; *В девять, по левой, как выйти со Срастного...* – Б. Пастернак; *За то тебя любил, что пожелтый белый свет с тобой белей белил* – Б. Пастернак; *Чтоб возвестить о сердца разрыванье* – Б. Ахмадулина; ...*так чутко, что в заушии звенит* – Б. Ахмадулина; *Вдруг аромат – отлет ее души?* – Б. Ахмадулина.

Актуальным остается утверждение В.В. Виноградова: «Изучение поэтической речи современного писателя представляет чрезвычайный методологический интерес. В рамках современности особенно остро может быть постижение своеобразия индивидуально-поэтического стиля как замкнутой системы языковых средств, характерные особенности которой еще ярче всплывают на фоне обладания общими формами повседневно-интеллигентской речи в ее разных функциях».³

³ Виноградов В.В. Избранные труды. Поэтика русской литературы. М.: Наука. 1979, с. 369

Список использованной литературы

1. Ахманова, О. С. Очерки по общей и русской лексикологии. Изд. 3-е. М.: URSS, 2009. 294 с.
2. Виноградов В.В. Избранные труды. Поэтика русской литературы. М.: Наука. 1979. – 390 с.
3. Фразеологический словарь русского языка / под ред. А.И. Молоткова – М.: Русский язык. 1986. – 543 с.
4. Чепасова А.М. Фразеологизмы в нашей речи: учеб.-толковый словарь. Челябинск: Изд-во ЧГПУ. 2000. – 292 с.